

Андрій БАБЕНКО

аспірант,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

ТЕКСТИ ФІНАНСОВОЇ РЕКЛАМИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ МЕДІА- ТА ЮРИСЛІНГВІСТИКИ

Тексти фінансової реклами є динамічним сегментом масової комунікації, у яких поєднуються функції інформування, переконання, аналітики і впливу. Як відомо, реклама «пропонує готові рішення певних проблем, навчає, впроваджує автоматичну стандартну поведінку (переважно при купівлі товарів, голосуванні, пропагуванні цінностей), нав'язує певний стиль життя (пропонуючи певні послуги / товари) і навіть мовленнєві шаблони при спілкуванні (мовні штампи та кліше у вигляді слоганів та окремих висловлень міцно «вкорінилися» у лексикон споживачів)» (Кутуза, 2012 : 139). Рекламні тексти відтак розглядаються як своєрідні моделі повідомлення, що працюють у режимі довіри, манупілятивного фактора та зони відповідальності перед реципієнтом – споживачем товару / послуги. Фінансові медіатексти, у свою чергу, дедалі частіше функціонують як комунікативні моделі взаємодії між інституцією та адресатом, оскільки в таких текстах поєднуються рекламна переконувальність, інформаційне розкриття маркетингових умов і регуляторні вимоги до прозорості.

Матеріал фінансової реклами, зібраний нами за 2025 рік, дає підстави розглядати її як маніпулятивний репрезентант фінансового дискурсу, у межах якого конструюються дихотомічні корелятиви *довіра / недовіра, добро / зло, логічність / алогічність* тощо. Відтак конструюється образ інституційної надійності (напр., банківської сфери, фінансових груп, бізнесових структур та ін.), що реалізується комунікативними тактиками – близькості до реципієнта, емоційної надбудови, ідентифікації з аудиторією та ін. через лаконічні конструкції та своєрідну композиційну будову, пошук «правильних» мовних формул, залучення фактологічної аналітики для більшої переконливості.

Нормативне визначення реклами у сфері фінансових послуг та доповнення дефініції в реаліях динаміки ринку («Про рекламу», 2024) дозволяють говорити про нові вимоги до реклами в контексті еволюції медіапростору, диджиталізованих форм його реалізації, пошуку нових методів впливу на цільову аудиторію, трансформації медійного ринку в бік спрощеності й доступності для реципієнта.

Нами пропонується новий ракурс опису дослідницьких підходів до фінансової реклами (передусім медіа- та юрислінгвістичного), що полягає

в уточненні критеріїв успішності мови реклами, зокрема фінансової, а також аналіз мовних маркерів впливу, доміантних у текстах фінансової реклами. Йдеться про імперативні конструкції, оцінні номінації, мовні штампи та кліше, слогани як сталі комунікативні формули, пресупозиції і механізми текстової лаконічності, що й створюють ефективний фінансовий медіатекст для подальшого його впливу на цільову аудиторію. В сучасній медіалінгвістиці (Теорія медіалінгвістики, 2025) такі медіатексти розглядаються як регульовані комунікативні конструкти, в яких поєднується мовна креативність, стратегії впливу та сугестивний потенціал для зрозумілості потенційним споживачем.

Інноваційний потенціал фінансових текстів пов'язується зі появою цифрових медіажанрів, інтерактивною комунікацією, а також із входженням спеціальної лексики у масовий ужиток. У текстах фінансової реклами, отже, домінує стратегія формування довіри шляхом поєднання раціональних аргументів із емоційно маркованими мовними засобами, що зближує учасників фінансової медіакommунікації. Мовна організація таких текстів демонструє, з одного боку, тенденцію до стандартизації, домінації мовних штапів і кліше та інтенсифікацію спрощеності подачі складних понять, з іншої сторони, – легкість інтерпретації комунікативних формул, нагромадження оцінних номінацій, стилістичних тропів і фігур, які створюють комфортність для споживачів / реципієнтів у сприйнятті інформації. Юридичний регулятив фінансової реклами часто формалізує композиційність текстів (номінальне виконання вимог закону), натомість їх автори закладають нові смисли, що можуть бути неоднозначно інтерпретовані масовим реципієнтом. Логічним, таким чином, є розширення дослідницького поля вивчення рекламних медіатекстів фінансового спрямування, що потребують комплексного міждисциплінарного осмислення в аспекті сучасної медіа- та юрислінгвістики, орієнтованих на виявлення мовних механізмів впливу, маніпуляції та правової коректності фінансових повідомлень. Такий підхід уможливорює не лише опис лінгвістичної специфіки фінансової реклами, а й вироблення критеріїв її відповідності принципам прозорості, відповідальності та захисту інтересів споживача / реципієнта.

ЛІТЕРАТУРА

Кутуза, Н. (2014). Формула впливу рекламного дискурсу. *Одеський лінгвістичний вісник*, 3, 138–145.

«Про рекламу»: Закон України (2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3136-20#Text>

Шевченко, Л. І. & Сизонов Д. Ю. (2025). *Теорія медіалінгвістики: підручник* (2-ге вид., доп. і перероб.). Київ: Ліра-К.

